

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ТЮРКИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

С. Б. Им

д.ф.н. (DSc), профессор Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895498>

***Аннотация.** Заимствованная лексика в русском языке из неславянских языков делится на западноевропеизмы и тюркизмы. Процесс заимствования тюркизмов происходил, в основном, путем устного общения, что определило характер их семантики. Они представлены преимущественно бытовыми наименованиями, названиями новых, жизненно важных в повседневном быту реалий. Однако, поддаваясь общей языковой тенденции, они приобретают переносные значения и проникают в различные терминологические системы и в сферу отвлеченных понятий и представлений. Большинство тюркизмов как средство номинации новых реалий первоначально функционировали в качестве нейтральных. В дальнейшем некоторые из них, являясь обозначениями предметов устаревающих или устаревших, стала приобретать стилистическую окраску с развитием отрицательно - оценочного значения. Таким образом, взаимодействие славянских и тюркских языков на протяжении всей истории народов было настолько положительным и активным, что оставило глубокие следы в языке этих народов.*

***Ключевые слова.** заимствование, западноевропеизмы, тюркизмы, бытовые наименования, переносное значение.*

Изучение тюркизмов в русском языке началось ещё в XIX веке. Первый опыт составления русских слов со словами восточных языков относится к 1769 году. Среди тюркизмов отмечаются такие слова как *сундук, лошадь, бирюк, камыш* и другие... В XIX-XX в. проблемами тюркологии занимались такие учёные, как И.И. Срезневский, Фр. Миклошич, Н.И. Ильинский, В.В. Радлов, А. М. Сухотин, Е.Д. Поливанов, Э.В. Севортян.

Заимствованная лексика в русском языке неоднозначна: она состоит из заимствований из славянских языков и из заимствований из неславянских языков. Последние делятся на западноевропеизмы и тюркизмы.

Предмет исследования составляют заимствования из тюркских языков, касающиеся быта. В работе рассматриваются особенности заимствования и употребления тюркоязычных слов, вопросы этимологии. Словарный состав языка является наиболее подвижным, наиболее чувствительным конструктивным элементом языка. Процесс его формирования был длительным и сложным. По мнению Р.А. Будагова, история слов - это не только история этимологий, но и история всего последующего их движения в языке и обществе. [3, с. 64]. В словарном составе русского языка выделяется основной словарный фонд, который очень устойчив и сохраняется в течение ряда эпох. В основном словарном фонде русского языка можно выделить исконно русскую и заимствованную лексику. Исконно русская лексика составляет более 90% слов, употребляющихся в русском языке. Она определяют своеобразие и самобытность русской речи, её глубокое национальное своеобразие.

В этом случае к русским словам относятся также и слова, появившиеся в русском языке на базе заимствованных слов и корней.. Так, например, слово *ямщик*, образовано от *ям* (татарское), считается русским, несмотря на заимствованный корень.

В исконно русской лексике выделяется генетически заимствованная лексика, или иноязычные слова – «слова, заимствованные из других языков» [6, с. 95]. В разные исторические периоды в русский язык проникали слова из других языков, что было обусловлено экономическими, культурными и политическими связями с другими народами. Все заимствования в русском языке могут быть разделены на две группы:

Заимствования из славянских языков, т.е. родственные, и заимствования из неславянских языков: тюркских, иранских, скандинавских, романских, германских и других языков.

Процесс заимствования осуществлялся различными путями: через посредство письменности или в результате устных контактов

Заимствование иноязычных слов определяется в основном потребностями смысловой дифференциации, поэтому заимствованные слова прочно входят в словарный состав современного русского языка, претерпев фонетическую и грамматическую ассимиляцию.

Проблема взаимодействия русского и тюркских языков, в отличие от проблемы заимствования западноевропейских, исследована в меньшей степени, так как отсутствует определённая методика исследования тюркизмов в конкретных славянских языках.

Западноевропейские находят свое место в общественно- социальной, военно- дипломатической, научной и культурной сферах русской жизни. Они употреблялись «в обобщённом и нерасчленённом значении, из которого в дальнейшем выкристаллизовываются другие, более частные, конкретные, узкие значения и оттенки» [1, с. 255].

Тюркизмы же, в отличие от них, представлены преимущественно бытовыми наименованиями. В этом особенность их семантики. Тюркизмы же входили в русскую языковую сферу в большинстве своем как однозначные слова, обозначающие конкретные бытовые реалии широкого использования, например, *алмаз, алтын, арак, бахча, деньги колчан, шаровары, штаны, ярлык, карандаш, караул, тюфяк, тулуп, чадра, баширак* и другие. Основной поток тюркизмов входил устным путём «приблизительно до конца XVIII в.» [7, с. 56].

Западноевропейские заимствования проникали «почти исключительно путём письменным - главным образом через такие сферы, как газета и научные стили речи». [6, с. 56], они были более типизированные и унифицированные по сравнению с заимствованиями, проникшими путём устного общения.

Тюркизмы проникали устным путём, что способствовало порождению многообразных вариантов заимствований поэтому не случайно многим тюркизмам присущи варианты формы, например, *чемодан, чамадан, чумадан; армяк, ормяк, ярмяк; бахча, бохча, бакша, бокча; изюм, узум; амбар, анбар* и т.д.

В разносторонних лексико-семантических преобразованиях, происходивших в русском языке, начиная с первой половины XVIII в., особое место занимает процесс развития переносных значений, который был характерен для заимствованных слов. Тюркизмам, как и западноевропейским заимствованиям, были свойственны изменения в семантике, способствующие выходу за пределы первоначальной сферы функционирования. Однако между теми и другими наблюдаются различия в направленности этих изменений: среди западноевропейских заимствований отмечается передвижение из специальных сфер употребления в общий язык, в тюркизмах, напротив, происходит перемещение в сферу

специальной терминологии, Западноевропейизмы, будучи в большинстве своём обозначениями отвлеченных, зачастую научных понятий, начинают использоваться как конкретные, бытовые представления об этих понятиях, например, *квадрат, куб, цилиндр*. Тюркизмы, поддаваясь общей языковой тенденции, будучи по своей исходной семантике бытовыми словами, приобретают переносные значения и проникают в различные терминологические системы и в сферу отвлеченных понятий и представлений, например, *серьги* «украшение» - отростки у петуха и курицы под шеей; *колтак* «вид головного убора - *абажур*».

Для процесса заимствования западноевропейских терминов в некоторых случаях характерна дублетность, наименования, лексическая избыточность, например, *виктория - победа, фрагмент- отрывок*. Иным было положение с тюркизмами, которые, являясь названиями новых, жизненно важных в повседневном быту реалий, например, *сундук, амбар, чулки, тулуп, карман*, заполнили свободные места в системе наименований. Поэтому тюркизмы долгое время были единственным средством номинации. В дальнейшем, вживаясь в русский язык, тюркизмы обрастают переносными значениями. Явление лексической избыточности коснулось тюркизмов позднее, с притоком западноевропейизмов, которые в некоторых случаях сказались более жизнеспособными, что привело к образованию синонимических рядов: *башмак - ботинок; штаны – панталоны - брюки*.

Рассмотрим историю слова *башмак*.

Башмак «Др. русское заимствование из татарского языка. Татарское *башмак* – «вид обуви» возникло, вероятно, лексико-семантическим способом образования из сущ. *Башмак* – «годовалый телёнок», которое представляет собой суффиксальное образование от сущ. *баш* – «голова» ... [8, с. 38].

Слово *башмак* большинство исследователей относят к тюркским заимствованиям. Часть этимологов связывают слово *башмак* с тюркско-татарским корнесловом *баш* (*голова*). Другие (Будагов Р.А.) [2, с.10] считают, что татарское *башмак* (вид обуви) возникло в результате лексико-семантического способа словообразования на базе слова *башмак* (годовалый теленок). «Лексико-семантический способ образования новых слов в результате распада слова на омонимы, т.е. приобретение одной и той же лексической единицей разных значений». [7, с. 305 - 306].

Слова *башмак* в значении вида обуви и в значении одно, двухгодовалой тёлки – это омонимы. Они представлены в виде отдельных словарных статей в татарско-русском словаре [М. Советская энциклопедия, 1966, с.64].

Подобно тому, как в русском языке нельзя связывать литературное слово *борона* и диалектные *борона* (ссора, брань), также нельзя связывать слово *башмак* (вид обуви) и *башмак* (телка – башмактана), так как *башмак* в сочетании с *тана* означает обязательно нетелившую молодую корову. В огузском языке *башмак* – это вид обуви. [5, с. 443].

Башмак – это обувь типа полусапог, покрывающая щиколотку, лодыжку ноги, т.е. вид обуви, что доходит до щиколотки.

В русском языке, как в некоторых тюркских языках (татарском, узбекском), нередки образования, в которых производящей основой являются названия частей тела: *башлык* – наголовник, *борынчак* – наносник, намордник, *музенчак* – ошейник. У В. Даля в «Словаре... приводится форма налодыжник [4, с. 435].

Интересно, что в тюркских языках, в частности, в татарском и узбекском, с основой *баш* известны и другие слова, выступающие в качестве названия части обуви или

своеобразного вида обуви. Для обозначения носков в татарском языке известна форма *оск баиш*, в узбекском *баиш оск*.

Форма *баишалтай* представлена двумя основами *баиш* и *алтай* – кончик низа, нижней части (ноги, чулка). В корейском языке также встречается форма *palmak* (башмак), где *pal* означает *нога*.

Баишалай состоит из основ *баиш* и *алай*. *Ал* означает передний в диалектах узбекского языка, т.е. *ал* служит для обозначения кончика, головки передней части ноги.

Таким образом, слово *баишмак* входит в одну словообразовательную парадигму с рассмотренными формами на основе общего смыслового компонента *баиш*. Корнеслов *мак* в данном случае является синонимичным в отношении к *ай* как средства образования слова со значением приспособления, предназначенного для предмета, указанного в производящей основе. Слово *баишмак* обозначает предмет, надеваемый на переднюю ножную часть ноги, т.е. это «нащиколотка», «обувь для лодыжки». *Носки* – это тоже своеобразная «обувь» до щиколотки.

В конце XVIII в. в лексико-семантической системе русского языка наблюдается процесс архаизации, утраты значений и самих лексем. В тюркизмах указанный процесс также нашёл своё отражение. Он распространяется прежде всего на старые заимствования, что связано с выходом из употребления ряда тюркизмов, предопределённое устареванием самой реалии, например, *епанча*, *тамга* (клеймо), *ям* (почтовая станция).

Большинство тюркизмов как средство номинации новых реалий первоначально функционировали в качестве нейтральных. В дальнейшем часть из них, являясь обозначениями предметов устаревающих или устаревших, стала приобретать стилистическую окраску. Процесс устаревания реалии вызвал развитие у тюркизмов развитие отрицательно - оценочного значения, ср.: *кабак* - шум, беспорядок; *балахон* - не по размеру широкая одежда; *колпак* - простак; *тюфяк*- вялый, нерасторопный человек, *баран* - глупый человек, *упрямый человек*. Среди тюркизмов можно выделить три группы по степени освоенности

1.Тюркизмы этой группы не ощущаются как чужеродные, представляют собой лексическое наследие русского языка, иностранное содержание которого выявляется только на уровне этимологии. К этой группе тюркизмов относятся такие слова, как *лошадь*, *товар деньги*, *чемодан*, *каблук*

2.Тюркизмы этой группы представлены словами, которые также не воспринимаются как заимствования, но они не столь широко употребительны. Они преимущественно носят диалектный или разговорно - просторечный характер, например, *рундук* - ларь, *елань* - поляна, *кизьяк* - навоз в форме кирпича, *саман* - измельченная солома, *бахилы* - вид обуви.

3.Особую группу представляют тюркизмы, которые имеют широкое распространение и довольно активное употребление, но сохранившие иноязычность, ввиду несвойственности русскому быту самих реалий. К ним относятся такие слова, как *папах*, *чапан*, *гарем*.

Таким образом, среди заимствований из неславянских языков выделяются западноевропеизмы и тюркизмы. Западноевропейские заимствования употреблялись в общественно-социальной военно- дипломатической, научной, культурной сферах русской жизни. Тюркизмы представляли, в основном, наименования, относящиеся к быту. Если западноевропеизмы отличали «размытость», неопределённость значений, то тюркизмы входили в русский язык как однозначные слова, обозначающие конкретные бытовые

реалии. Западноевропейские заимствования проникали через письменный путь, тюркизмы входили в русский язык путём устного общения, что предопределило вариантность форм.

Взаимодействие славянских и тюркских языков на протяжении всей истории народов было настолько положительным и активным, что оставило глубокие следы в языке этих народов.

REFERENCES

1. Биржакова Е.Э., Воинова Л. А., Кутина Л. А. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. – Л.: Наука, 1972. – 431 с.
2. Будагов Р.А. Типы соответствия между значениями слов в родственных языках. // Филол. Науки. – 1968 – №5 – С. 3-20.
3. Будагов Р.А. История слов в истории общества. 2-е изд., доп. — М.: Добросвет-2000, 2004. — 256 с.
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. т.2.М.: Русский язык.1979. – 780 с.
5. Кошгарый М. – Кошгарый Махмуд Девону луготиттурк. – Алма-Ата: «Дайк-Пресс», 2005. – 1288 с.
6. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М.: Наука, 1968. – 208 с.
7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.Э. XI – XVIII. Словарь – справочник лингвистических терминов. – М.: Наука, 1985. – 399 с.
8. Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. 3-е изд., испр. – Москва: Дрофа, 2004. – 399 с.